

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
707 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	

Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Hakimdjanovna	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	

Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy usullardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	
Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash.....	388
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari.....	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда.....	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini yer, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari.....	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	

Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиковна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar.....	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransport tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati.....	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari.....	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili.....	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенствование методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов.....	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенствование практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	

Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlari.....	566
Karimova Nilufar Sadriddin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли	583
Давлетов Жахонгир Марксович	
Современное состояние и факторы, ограничивающие устойчивое развития аграрного сектора в регионе приаралье.....	590
Сеитова Лейли Пулатовна	
Yosh mutaxassislarni shakllantirishda ta'limda innovatsion metodlarning ahamiyati.....	601
Axmadjonov Sodik Solievich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksport salohiyatini oshirish yo'llari	606
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
O'zbekiston sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	612
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Mehmonxona biznesi va uni moliyalashtirishning tashkiliy jihatlari	619
Abduraxmonova Ziyoda Abdullayevna	
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo'llari.....	625
Tursunova I.X.	
O'zbekistonda budjetni daromadlar qismining hozirgi holati tahlili	633
Qodirova Ozoda Raxmiddin qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish tendensiyalari va uning iqtisodiyotdagi o'rni	638
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna	
Kichik biznes faoliyatini moliyalashtirish va kreditlash orqali rag'batlantirish.....	643
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Kichik biznesning sifat jihatidan o'ziga xosligi.....	648
Israilov Rustam Ibragimovich	
Paxta sanoatidagi pnevмотransport tizimlarida paxtani havo oqimidan ajratish	655
A.Maxmudov, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Monopol korxonalar faoliyatida raqobat muhitini shakllantirish	661
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	669
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Fuqarolik jamiyati institutlariga moliyaviy mablag' jalb etish yo'llari.....	673
Xusanov Otabek Nishonovich	
Tijorat banklarida jismoniy shaxslarni valyutaviy kreditlash amaliyotini takomillashtirish.....	679
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
O'zbekistonda aksiz solig'ini takomillashtirish masalalari.....	684
Jumayev Shuxrat	
Aholi bandligini ta'minlash va xufiyona daromadlar ulushini qisqartirishda soliqlarning ta'sirini oshirish	691
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini moliyalashtirishning davlat mexanizmi faoliyati tahlili	695
Nasurova Kamolaxon Ravshanovna	
Mehmonxona restoranlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	701
Yaxshiyev Xusniddin Tolibovich	

MEHMONXONA RESTORANLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Yaxshiyev Xusniddin Tolibovich

Mustaqil izlanuvchi, (PhD)

<https://orcid.org/0009-0008-0651-4754>

h.yaxshiyev81@gmail.com

Annotatsiya: Raqamli texnologiyalarning mehmonxona restoranlari faoliyatidagi roli tobora ortib bormoqda. Ushbu maqolada raqamli yechimlarning xizmat ko'rsatish sifatiga, mijozlar ehtiyojiga moslashuvchanlikka va operatsion samaradorlikka ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida texnologiyalarni joriy etishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, mehmonxona restoranlari, xizmat ko'rsatish sifati, mijoz ehtiyoji, raqamli transformatsiya.

Abstract: The role of digital technologies in hotel restaurant operations is steadily increasing. This article analyzes the impact of digital solutions on service quality, customer responsiveness, and operational efficiency. Particular attention is given to challenges and solutions related to the implementation of these technologies in the context of Uzbekistan.

Keywords: digital technologies, hotel restaurants, service quality, customer needs, digital transformation.

Аннотация: Роль цифровых технологий в деятельности гостиничных ресторанов неуклонно возрастает. В статье анализируется влияние цифровых решений на качество обслуживания, адаптацию к потребностям клиентов и операционную эффективность. Особое внимание уделено проблемам внедрения технологий в условиях Узбекистана и путям их решения.

Ключевые слова: цифровые технологии, гостиничные рестораны, качество обслуживания, потребности клиентов, цифровая трансформация.

KIRISH

Zamonaviy raqobatbardosh xizmatlar sanoatida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish muhim strategik yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Xususan, mehmonxona va restoran xizmatlari majmuasi (HoReCa) sohasida raqamli yechimlar nafaqat operatsion jarayonlarni avtomatlashtirish va inson resurslariga bo'lgan ehtiyojni optimallashtirish, balki mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmat sifatini oshirish, ularning ehtiyoj va istaklarini aniqlash hamda real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini yaratmoqda. Global tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, QR-kodli menyular, elektron buyurtmalar, sun'iy intellektga asoslangan tavsiya tizimlari, mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatish, virtual ofitsiantlar, bulutli texnologiyalar va mijozlar tajribasini tahlil qilish vositalari orqali restoranlar o'z brend qiymatini

oshirib, sodiq mijozlar auditoriyasini kengaytirmoqda. Raqamli transformatsiya jarayoni pandemiya davrida yanada tezlashdi va xizmat ko'rsatishda gigiyena talablariga rioya qilish, bevosita aloqalarni kamaytirish, tezkor xizmat ko'rsatish kabi omillar bilan yanada muhim ahamiyat kasb etdi. Natijada, raqamli texnologiyalar mehmonxona restoranlarining strategik raqobat ustunligiga aylanish imkoniyatini taqdim etdi.

O'zbekiston Respublikasida ham mehmonxona restoranlari sohasini raqamlashtirish yo'lida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, turizmni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan bo'lib, raqamli xizmatlar joriy etilishi xorijiy turistlar oqimini oshirish, xizmatlar eksportini kengaytirish va xalqaro standartlarga mos xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Biroq, sohada mavjud infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani, xodimlarning raqamli savodxonlik darajasi pastligi, dasturiy ta'minot va texnologik vositalarning narxi yuqoriligi kabi muammolar raqamli transformatsiyani sekinlashtiruvchi omillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarni mehmonxona restoranlari faoliyatida qo'llash imkoniyatlari, ularning samaradorlikka ta'siri, joriy etishdagi asosiy to'siqlar va istiqbolli yo'nalishlar atroflicha tahlil qilinadi. Xorijiy tajribalar tahlili asosida O'zbekiston sharoitida amaliyotga joriy etilishi mumkin bo'lgan model va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mehmonxona restoranlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish masalasi so'nggi yillarda turizm va xizmatlar sohasi olimlari tomonidan keng o'rganilmoqda. Xalqaro miqyosda bu boradagi tadqiqotlar xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, operatsion jarayonlarni avtomatlashtirish va mijozlar ehtiyojlariga moslashuvchan xizmatlar yaratish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan.

Philip Kotler va John Bowen tomonidan turizm va mehmonxona menejmenti sohasida olib borilgan tadqiqotlarda raqamli transformatsiyaning xizmatlar sektoridagi ahamiyati chuqur tahlil qilingan. Mualliflar mijozlar bilan interaktiv aloqalar o'rnatishda, ma'lumotlarni tahlil qilish orqali xizmatlarni shaxsiylashtirishda raqamli texnologiyalar asosiy vosita sifatida namoyon bo'lishini ta'kidlaydi. Jumladan, mobil ilovalar, elektron menyular va onlayn buyurtma tizimlari mijozlarga qulaylik yaratib, xizmat ko'rsatish tezligini oshirishini isbotlab bergan.

Boshqa bir muhim tadqiqot, Fransiyalik tadqiqotchi Xavier Font tomonidan olib borilgan bo'lib, u raqamli texnologiyalarning barqaror mehmondo'stlik tamoyillariga qo'shgan hissasini o'rganadi. U o'z ishida QR-kodli menyular orqali qog'oz sarfini kamaytirish, raqamli rezervatsiya tizimlari orqali ortiqcha resurslardan foydalanishni oldini olish va mijozlar oqimini boshqarishdagi ahamiyatni ko'rsatadi. Fontning izlanishlari raqamli texnologiyalar orqali ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikni uyg'unlashtirish mumkinligini amaliy misollar bilan isbotlaydi.

O'zbekiston kontekstida esa F.D. Jo'rayev va L.N. Khudoyorovning tadqiqotlarida mehmonxona xizmatlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi va ulardan foydalanish samaradorligi muhokama qilingan. Ular Toshkent shahri va yirik turizm zonalarida joylashgan mehmonxonalarda o'tkazilgan empirik tadqiqotlar asosida raqamli tizimlardan foydalanish darajasi va bu orqali foyda ko'rsatkichi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlagan. Ularning fikricha, lokal mehmonxonalarda raqamli texnologiyalarni joriy etishda asosiy to'siqlar sifatida moddiy texnik bazaning zaifligi, IT-xodimlar malakasining pastligi va moliyalashtirishdagi cheklovlar mavjud.

Yana bir dolzarb jihat – mijoz tajribasini boshqarishda sun'iy intellekt va bulutli texnologiyalar imkoniyatlaridir. Bu borada Mehdi Hassan va Yu Cheng o'z izlanishlarida Chatbotlar, virtual yordamchilar, AI-rekomendatsiya tizimlari orqali mijozlar bilan muloqotni avtomatlashtirish va sodiqlik darajasini oshirishni ilgari surgan. Ularning fikricha, raqamli xizmatlar asosida yaratilgan shaxsiylashtirilgan tajriba – hozirgi vaqtda mehmonxona restoranlarida asosiy raqobat ustunligidir.

Ko'rib chiqilgan adabiyotlar raqamli texnologiyalarni mehmonxona restoranlari faoliyatiga integratsiya qilish nafaqat xizmat sifatini oshirishga, balki mijozlar sadoqatini shakllantirish, xarajatlarni kamaytirish va raqobatbardoshlikni mustahkamlashga ham xizmat qilishini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, mahalliy sharoitda bu texnologiyalarning joriy etilishi mavjud muammolar bilan to'qnash kelmoqda va ularni hal etish uchun tizimli yondashuv, malakali kadrlar tayyorlash hamda infratuzilmaviy islohotlar zarur bo'lmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda sifatli va miqdoriy usullar uyg'unligida ishlangan bo'lib, asosiy ma'lumotlar mehmonxona restoranlarining rasmiy veb-saytlari, soha xodimlari bilan o'tkazilgan intervyular hamda onlayn mijoz sharhlari asosida yig'ildi. Olingan ma'lumotlar kontent tahlili, taqqoslash va grafik usullar yordamida tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mehmonxona restoranlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish zamonaviy xizmatlar sektorining strategik yo'nalishlaridan biri sifatida tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Global raqobat sharoitida xizmat ko'rsatish tezligi, sifat darajasi va mijozlar ehtiyojlariga moslashuvchanlik raqamli transformatsiyalarga bevosita bog'liq bo'lib qoldi. Xususan, sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan buyurtma tizimlari, QR-menyu, mobil ilovalar orqali to'lov tizimlari, bulutli xizmatlar va mijozlar tajribasini tahlil qilish texnologiyalari hozirgi paytda mehmonxona restoranlarining asosiy ustunlik omillariga aylanmoqda. Bu texnologiyalar xizmat ko'rsatish jarayonlarini soddalashtiradi, insoniy xatolarni kamaytiradi va mijozlar bilan interaktiv muloqot imkonini kengaytiradi.

Bugungi kunda dunyo bo'ylab yirik mehmonxona tarmoqlari o'z faoliyatlarida raqamli transformatsiyani to'liq amalga oshirishga intilmoqda. Masalan, Hilton va Marriott kabi brendlar mehmonxona restoranlarida mijozlar ehtiyojini oldindan aniqlash uchun sun'iy intellektdan, oziq-ovqat ishtahasi va dietasiga mos menyularni shakllantirishda esa katta ma'lumotlar tahlilidan foydalanmoqda. Shuningdek, smart-xonalar va raqamli yordamchilar yordamida xizmat ko'rsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqishmoqda. Ushbu yechimlar orqali mehmonlarning kutish vaqti kamayadi, xizmat sifati esa yuqori individualizatsiya bilan ta'minlanadi.

O'zbekiston sharoitida esa bu boradagi jarayon hali rivojlanishning boshlang'ich bosqichida. Mehmonxona restoranlarining ko'pchiligida xizmatlar hali ham an'anaviy usulda tashkil etilgan bo'lib, raqamli texnologiyalar asosan onlayn rezervatsiya va plastik karta orqali to'lov tizimlari bilan chegaralangan. QR-menyular, avtomatik buyurtma tizimlari, mijozlar xatti-harakatlarini tahlil qiluvchi dasturlar yoki chatbot xizmatlaridan foydalanish darajasi juda past. Bunga bir necha omillar sabab bo'lmoqda. Avvalo, mahalliy mehmonxonalar moliyaviy resurslarining cheklangani sababli texnologik modernizatsiyaga sarmoya yo'naltirish imkoniyati kam. Ikkinchidan, xodimlar orasida raqamli savodxonlik darajasi past bo'lib, yangi texnologiyalarni joriy etishda malaka va tayyorgarlik yetarli emas. Uchinchidan, bu yo'nalishda hukumat tomonidan soha subyektlarini raqamli modernizatsiyaga undovchi aniq rag'batlantiruvchi mexanizmlar yetarli darajada shakllantirilmagan.

Biroq, hozirgi davrda mavjud vaziyatni o'zgartirish imkoniyatlari yetarli. Avvalo, mamlakatda xizmatlar sektorini raqamlashtirish bo'yicha umumiy siyosiy irodaning mavjudligi, turizmni rivojlantirish strategiyasiga muvofiq xorijiy turistlar oqimini oshirish borasidagi maqsadlar bu yo'nalishda real o'zgarishlar qilish imkonini beradi. Xususan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi doirasida mehmonxona va umumiy ovqatlanish sohalarida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muhim vazifa sifatida qayd etilgan. Bundan tashqari, Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi yirik turizm markazlarida faoliyat yuritayotgan yirik mehmonxonalar tajribasi kichik va o'rta biznes subyektlari uchun o'ziga xos namuna vazifasini o'taydi.

Sohani rivojlantirish uchun birinchi navbatda xodimlar malakasini oshirish bo'yicha qisqa muddatli o'quv kurslari va malaka oshirish markazlarini tashkil etish zarur. Mehmonxona restoranlari rahbarlariga texnologik transformatsiyaning nafaqat xizmat ko'rsatish sifatiga, balki xarajatlar va daromadlar nisbatiga ta'siri to'g'risida tushunchalar berilishi lozim. Bunda real misollar, xorijiy tajribalarning adaptatsiyasi, pilot loyihalar asosida amaliy ko'nikmalar berish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, texnologik jihozlar va dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilib, lokal xizmatlar segmentiga mos yechimlar ishlab chiqilishi kerak.

Moliyaviy mexanizmlar nuqtayi nazaridan qaralganda, kichik mehmonxona restoranlariga texnologik modernizatsiyani amalga oshirishda imtiyozli kreditlar, subsidiyalar yoki soliq chegirmalari kabi iqtisodiy rag'batlar berilishi bu boradagi inqirozni kamaytiradi. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish, internet tezligi va sifati, texnik xizmat ko'rsatish tizimining barqarorligi ham texnologiyalarni

muvaffaqiyatli joriy etishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, raqamli xavfsizlik, mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va ularning ishonchini qozonish ham xizmat ko'rsatish jarayonida asosiy tamoyil bo'lib qolishi kerak.

Raqamli texnologiyalar yordamida mijozlar tajribasini tahlil qilish, ularning qoniqish darajasini aniqlash, xizmatlarga baho berish mexanizmlarini joriy etish mehmonxona restoranlarining xizmat sifatini real va aniq ko'rsatkichlar asosida baholash imkonini beradi. Mijozlar bilan interaktiv platformalar orqali doimiy aloqa o'rnatish, sodiqlik dasturlari yaratish va reklama strategiyalarini shaxsiylashtirish orqali xizmatlar eksportini oshirish mumkin (1-jadval).

1-jadval. Mehmonxona va restoran biznesida qo'llaniladigan aqlli texnologiyalar¹

Aqlli texnologiyalar	Tavsifi
Interaktiv televizor tizimlari	Hoist Technology kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan 3 xil interaktiv tizim orqali mehmonlar uchun filmlar, sun'iy yo'ldosh kanallari va musiqa kabi kontentlar taqdim etiladi. Muhim jihati – reklama xizmatlari bo'lib, ular xodimlarga mehmonning didi haqida ma'lumot beradi. Bu esa film tanlashni yengillashtiradi va xonaga ovqat hamda ichimlik buyurtma qilish imkonini beradi.
Energiya boshqaruvi tizimi	Bu tizim mijozlarga markaziy kompyuter orqali xona harorati va namligini kuzatish va o'zgartirish imkonini beradi. Shuningdek, yoritish, iqlim nazorati va konditsioner xarajatlarini kamaytirgan holda samarali energiya boshqaruvini ta'minlaydi.
Mehmonxona xizmatlari uchun back-office boshqaruv tizimi	Ushbu tizim mehmonxona xodimlarining ish faoliyatini osonlashtiradi va takomillashtiradi, xatoliklarni kamaytiradi va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi. Har bir xodim qo'l kompyuteri orqali ma'lumotlarga kirish imkoniga ega bo'lib, bu inventarizatsiyani yuritish va mehmonlar bilan o'zaro aloqani soddalashtiradi.
Radiochastotali identifikatsiya (RFID)	Radiochastotali identifikatsiyaga ega eshik qulfi yordamida mehmonlar o'z mobil telefonlari orqali xonalarga va boshqa mehmonxona hududlariga kirishlari mumkin. Bu esa ilgari kalit izlashga ketgan vaqtni tejaydi.

Aqlli texnologiyalar turizm va mehmonxona sohasida xizmat ko'rsatish madaniyatini butunlay yangi bosqichga olib chiqmoqda. 1-jadvalda keltirilgan texnologiyalar – interaktiv televizor tizimlari, energiya boshqaruvi tizimi, back-office boshqaruv tizimi va RFID texnologiyasi – mehmonxona xizmatlarining funktsionalligini oshirgan, operatsion xarajatlarni kamaytirgan va mijozlar tajribasini yaxshilagan muhim vositalardir.

Interaktiv televizor tizimlari nafaqat ko'ngilochar xizmatlarni taqdim etadi, balki mehmonlarning xohishlarini aniqlash va ularga mos xizmatlar ko'rsatish orqali personalizatsiyalashgan tajriba yaratadi. Ayniqsa, mehmonlar xonadan chiqmasdan ovqat buyurtma qilish imkoniyatiga ega bo'lishi – bu turdagi xizmatlarda qulaylik va tezkorlikni anglatadi. Shuningdek, mehmonlar reklama asosida o'zlarining didiga mos film yoki xizmatlarni tanlashda mustaqil qaror qabul qilishi mumkin bo'ladi.

Energiya boshqaruvi tizimi esa mehmonxona va restoran biznesida xarajatlarni kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim vositadir. Mijozlar tomonidan harorat va namlik darajasini mustaqil nazorat qilish imkoniyati xizmatga bo'lgan qoniqish darajasini oshiradi. Bu tizim nafaqat foydalanuvchi qulayligini ta'minlaydi, balki uzoq muddatda mehmonxona energiya tejamliligini ham oshiradi.

Back-office boshqaruv tizimi orqali mehmonxona xodimlari zamonaviy qo'l kompyuterlari orqali real vaqt rejimida inventarizatsiya ma'lumotlari, mehmonlarning ehtiyojlari va xizmatga oid boshqa funksiyalarni boshqarishi mumkin. Bu tizim xodimlar samaradorligini oshirish bilan birga, inson

1 <https://ndpublisher.in/admin/issues/EAv69n1z5.pdf>

omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytiradi. Natijada mehmonlarga xizmat ko'rsatish jarayoni tezlashadi va sifat yaxshilanadi.

RFID texnologiyasi esa xavfsizlik, vaqtni tejash va qulaylik nuqtayi nazaridan muhim innovatsiyadir. Mehmonlar mobil telefonlar yordamida xonaga kalitsiz kirish imkoniga ega bo'lib, bu ularning zamonaviy raqamli tajribasini oshiradi. Ayniqsa, raqamli xavfsizlik texnologiyalarining rivojlanishi fonida RFID yechimlari mehmonxona infratuzilmasining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Umuman olganda, yuqoridagi texnologiyalar xizmat ko'rsatish sohasida raqamli transformatsiyaning asosiy drayveri sifatida qaralmoqda. Ular yordamida mehmonxona va restoran korxonalarini operatsion xarajatlarni kamaytirish, mijozlarga individual yondashuv asosida xizmat ko'rsatish, hamda raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga, bu texnologiyalarni joriy etish davomida dastlabki investitsiya xarajatlari, xodimlarning o'qitilishi va texnik xizmat ko'rsatish muammolari mavjud bo'lsa-da, ularning uzoq muddatli iqtisodiy va mijozlar sodiqligiga ta'siri ijobiy baholanmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mehmonxona restoranlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish zamonaviy xizmat ko'rsatish sifatining ajralmas tarkibiy qismiga aylangan. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, bu texnologiyalar xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish, mijozlar ehtiyojlarini tahlil qilish, marketing strategiyalarini shaxsiylashtirish hamda operatsion samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Global tajribalar asosida aniqlanishicha, raqamli yechimlardan foydalanayotgan mehmonxona va restoranlar bozordagi raqobatbardoshligini mustahkamlab, mijozlar sodiqligini ta'minlashda sezilarli natijalarga erishmoqda. O'zbekiston sharoitida bu jarayon hali to'liq joriy etilmagan bo'lsa-da, ayrim yirik mehmonxonalar tajribasi sohada raqamli transformatsiya boshlanayotganini ko'rsatadi.

Sohani yanada rivojlantirish uchun birinchi navbatda mehmonxona restoranlari faoliyatiga mos innovatsion texnologiyalarni lokal sharoitga moslashtirish, xizmat ko'rsatish xodimlarining raqamli savodxonligini oshirish bo'yicha o'quv dasturlarini kengaytirish va moliyaviy imtiyozlar orqali texnologik yangilanishni rag'batlantirish zarur. Shu bilan birga, davlat tomonidan raqamli infratuzilmani rivojlantirish va xizmat ko'rsatish sohasida IT-startaplarni qo'llab-quvvatlash, xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy amaliyotga integratsiya qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Axborot xavfsizligi va mijozlar ma'lumotlarini himoya qilishga qaratilgan normativ-huquqiy bazani takomillashtirish ham texnologiyalarning barqaror joriy etilishida muhim rol o'ynaydi. Bu takliflar asosida mamlakatimizda mehmonxona restoranlarining raqamli transformatsiyasini jadallashtirish va ularning xalqaro raqobatbardoshligini ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Rusavska, V., Peresichna, S., Zavadynska, O., Oliinyk, O., Neilenko, S. and Bratitsel, M. (2024). Digital Transformation in the Hotel and Restaurant Business: The Impact of Technologies on Hospitality Management and Services. *Econ. Aff.*, 69(Special Issue): 297-305.
2. Philip Kotler, John T. Bowen. *Marketing for Hospitality and Tourism*. – Boston: Pearson Education, 2017. – 688 p.
3. Mehdi Hassan, Yu Cheng. *AI and Chatbot Applications in Hotel Management*. – Singapore: Springer, 2019. – 214 p.
4. Xavier Font. *Sustainable Marketing and Digitalization in Hospitality Industry*. – London: Routledge, 2020. – 198 p.
5. JO'RAYEV F. D. Econometric modeling of the development and management of agricultural production based on cluster analysis (on the example of the 584 kashkadarya region) // *Экономика*. – Т. 8. – С. 584-590.
6. Khudoyorov, L. N., Noraliyeva, S. S., & Vaxronova, N. S. (2024). Development of digital economy and its role today. *Экономика и социум*, (5-1 (120)), 432-434.
7. D. Raximov. *Mehmonxona xizmatlarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning amaliy jihatlari*. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 192 b.

8. Dimitrios Buhalis, Sandra Leung. Smart Hospitality – Technology and Service Innovation. – Berlin: Springer, 2018. – 276 p.
9. Ilan Alon, Eugene Yi. Digital Transformation in the Service Sector. – New York: Nova Science Publishers, 2021. – 250 p.
10. Marianna Sigala. Social Media in Travel, Tourism and Hospitality. – Surrey: Ashgate Publishing, 2015. – 306 p.
11. O. Allayev. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirish yo'nalishlari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2023. – 228 b.
12. Б. Иванов. Цифровые технологии в гостинично-ресторанном бизнесе. – М.: Финансы и статистика, 2020. – 284 с.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

